

“TARJIMADA MA’DANIY MUAMMOLAR” TAHLILI

Sulaymonova Sevara Parida qizi

sevarasulaymonova61@gmail.com

Qarshiyeva Nafisa Mamarahim qizi

qarshiyevanafisa1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10063800>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kitoblarni ingliz tilidan o'zbek tiliga yoki o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilishda duch kelinadigan ma'daniy muammolar va ularga qanday yechim topish kerakligi haqida misollar bilan yoritilgan.

Kalit so'zlar: ma'daniy muammolar, ma'daniy ma'no, belgili harakat, ma'daniy moslashish.

АНАЛИЗ «КУЛЬТУРНЫХ ПРОБЛЕМ В ПЕРЕВОДЕ»

Аннотация. В данной статье на примерах рассматриваются культурные проблемы, возникающие при переводе книг с английского на узбекский или с узбекского на английский, и способы их решения.

Ключевые слова: проблемы культуры, культурный смысл, символическое движение, культурная адаптация.

ANALYSIS OF "CULTURAL PROBLEMS IN TRANSLATION"

Abstract. This article covers the cultural problems encountered in translating books from English to Uzbek or from Uzbek to English and how to solve them with examples.

Key words: cultural problems, cultural meaning, specific action, cultural adaptation.

KIRISH

Mazkur maqolada til ijtimoiy hodisa ekanligi, usiz faoliyat yo'qligi alohida e'tirof etilgan. Biz tarjima jarayonida bevosita xorijiy madaniyat bilan yuzlashamiz. Shuni ta'kidlash kerakki, dunyo madaniyatida tarjima muhim rol o'ynagan va o'ynab kelmoqda. Tarjimadagi muvaffaqiyatimiz esa xorijiy madaniyatni qanchalik tushunishimizga bog'liq, zero tarjima madaniyatlari hodisa hisoblanadi.

MUHOKAMA

“Ma'daniyat” so'zi birinchi marta ingliz olimi Edvard B.Taylorning 1871-yilda nashr etilgan “Primitive Culture” kitobida foydalanilgan. Taylorning fikriga ko'ra, ma'daniyat bilim, ishonch, qonun, an'analar va jamiyatning turli a'zolari tomonidan qabul qilingan turli odatlarni o'z ichiga oladi¹.

Shuni ta'kidlash lozimki, tarjimada so'z tanlashga ta'sir qiladigan jins, yosh va bilim faktorining mavjudligi sabab muloqot vaqtida ham ko'p faktorlar mavjud. Turli xil so'zlar yoki iboralar turli joylarda kimningdir oilasida, yaqinlari bilan yoki do'stlari bilan odatiy suhbatida. Misol uchun, “mastlik” so'zi badiiy nutqda qo'llansa, “kayf” og'zakida, “qotib qolgan”-oddiy nutqda ishlatiladi. Norasmiy nutq har doim jonli til jarayonlarida qo'llaniladi.

¹ I.G'afurov: Tarjima nazariyasi. Toshkent-2012.

Tarjima qilishda eng katta muammo ma’adaniyatlar o’rtasidagi tafovutlarni farqlashdir. Muayyan ma’daniyatga mansub aholi har bir narsaga o’zining dunyoqarashidan kelib chiqib qaraydi.

Misol uchun, “cho’chqa” so’zi o’zbek tilida ma’lum darajada salbiy bo’yoqqa ega. Lekin “pig” Buyuk Britaniyada bu so’z neytral ma’noda qo’llaniladi. Turli millatlarda ma’daniyatlar turlicha bo’lgani sababli, ko’p hollarda ekvivalent topish mushkul. Amerikada “qo’y” so’zini o’ylamasdan ish qiladigan, bosiq insonlarga nisbatan ishlatiladi. Ammo O’zbekistonda “paxta” so’zi ko’p ishlatiladi, lekin bu so’z Buyuk Britaniyada paxta o’stirilmagani uchun qo’llanilmaydi.

Har bir ma’daniyatda belgili hisoblanadigan aniq harakat mavjud bo’ladi. Agar harakat shunchaki so’zma-so’z tarjima qilinsa, uning ma’nosi yo’qqa chiqadi. Misol: He nodded his hand.

Agar asliyat tilida qo’lini qimirlatish “xayr”ni bildirsa va tarjima tili madaniyatida bunday belgi ma’noga ega bo’lmasligi mumkin. Ba’zi madaniyatlarda qo’l qimirlatish ijobiy emas salbiy ma’noga ega bo’lishi ham mumkin.

Mabodo, harakat shakli qabul qiluvchi tildagi boshqa shakl bilan bog’langan bo’lsa, ba’zida belgili harakatlarni tarjima qilish qiyin bo’ladi. Misol uchun, agar asliyat tilida “musht ko’rsatish” berilsa, tarjimon imo-ishora ma’nosini aniqlashtirish uchun “g’azab”ni ko’rsatishi mumkin. Agar “musht ko’rsatish” tarjima tilida boshqa ma’noni bildirsa, bu tarjima o’quvchilarni matnni tushunishga halal beradi. Quyidagi jadvalda ingliz tilda belgi harakatni ifodalovchi ba’zi harakatlar berilgan:

Boshini qimirlatish	Nod of head
Yelkasini qisish	Shrug of shoulders
Yelkasini orqaga qisish	Hands on ships,fect apart
Tishini g’ichirlatish	Clench teeth
Burnini qimirlatish	Wrinkling up nose
Qoshini ko’tarish	Raise eyebrow

O’zbek tilidagi ba’zi ibora yoki frazalar ingliz tilida bo’lmaganligi sababali mazkur jadvaldagi ibora va so’zlar to’g’ridan to’g’ri tarjima qilingan.

Tilning lug’atini o’rganayotganda, so’zlarning ma’nolari nimalarni anglatishi, eski yoki yangi, hozirgi lug’atda neytral o’rinda turishiga e’tibor qaratish kerak. So’zlar turli ma’adaniyatlar rivojida ijobiy va salbiy ma’nolar tashiydi.

Sinonimdek ko’ringan sifatlarni aslida o’zaro almashtirib bo’lmasligi mumkin. Misol uchun: “handsome”-kelishgan, erkakalrga nisbatan qo’llaniladi, “beautiful” go’zal-ayollarga nisbatan.”Lovely”-ko’rkam, “pretty”- suluv so’zlari bir ma’noda kelsa ham konyekstdan kelib chiqib qo’llaniladi. Faqatgina ingliz tilidagi so’zlar emas, o’zbek tilidan boshqa tilga tarjima qilinayotgan milliy odatlar, ingliz tilida yoki boshqa tilda ekvivalenti yo’q so’zlar, masalan sari, mahsi, kovush kabi so’zlarni tarjima qilmaymiz.

Qisqa qilib aytganda, ma’daniyat haqida gap borganda tarjimaning ma’no bildiruvchi va ajralmas ma’no muammolarini hisobga olish zarur hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, tarjomonning nafaqat tarjima tilini bilishi balki madaniyatni bilishi ham katta ahamiyat kasb etadi. Shu o’rinda lingvist Gari Vizerspunning “Agar biz madaniyatga

lingvistika nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, madaniyatning bir tomonlama tushunchasiga ega bo'lamiz. Agar tilga madaniyat nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, tilning bir tomonlama tushunchasiga ega bo'lamiz" degan fikrini keltirib o'tish maqsadga muvofiqdir.

REFERENCES

1. I.G'ofurov,O.Mo'minov,N.Qambarov, Tarjima nazariyasi:Oliy o'quv yurtlari uchun qo'llanma, Toshkent:Taffakur-Bo'stoni,2012.-216b.
2. G'.Salomov,Tarjima nazariyasi asoslari,Toshkent.1983.
3. J.Solijonov,Lingua-perspective Problems and Solutions of Translating the Plant and Food Names in the "Harry Potter" books from English into Uzbek,ASEAN Journal on Science&Technology for Development,-P 221-229
4. J.Solijonov,Roulingning fantastic asarlardagi antroponimlarining lingvo-perspektiv muammolari, Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies,-P 334-343